

FUTBOLCHILARNI CHIDAMLILIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Kuranboyev Morqis Ruzmatovich
Urganch Ranch texnologiya universiteti
E-mail: kuronbayevmorks@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada futbolchilarda chidamlilik sifatini rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan. Unda aerob va anaerob mashg'ulotlarning o'ziga xos jihatlari, intervall va uzluksiz mashqlar orqali chidamlilikni oshirish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, fartlek, tezkor chidamlilik hamda maxsus takroriy mashqlar futbolchilar o'yin faoliyatiga moslashtirilgan holda tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi va musobaqa samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *futbolchilar mashg'uloti, chidamlilik, yugurish texnikasi yoki to'g'ri nafas olish.*

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ

Куранбоев Моркис Рузमतович
Ургенчский сельскохозяйственный технологический университет
E-mail: kuronbayevmorks@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные методы развития выносливости у футболистов. Показаны особенности аэробной и анаэробной подготовки, способы повышения выносливости посредством интервальной и непрерывной тренировки. Также анализируются fartlek, скоростная выносливость и специальные повторные упражнения, адаптированные к игровой деятельности футболистов. Результаты исследования направлены на повышение физической подготовленности и соревновательной эффективности футболистов.

Ключевые слова: *тренировка футболистов, выносливость, техника бега или правильное дыхание.*

METHODS OF DEVELOPING THE ENDURANCE QUALITY OF FOOTBALL PLAYERS

Kuranboyev Morqis Ruzmatovich
Urgench Ranch Technological University
E-mail: kuronbayevmorks@gmail.com

Annotation. This article discusses effective methods for developing the quality of endurance in football players. It shows the specifics of aerobic and anaerobic training, ways to increase endurance through interval and continuous training. Also, fartlek, fast endurance and special repetitive exercises are analyzed, adapted to the playing activities of football players. The results of the study serve to improve the physical fitness and competitive efficiency of football players.

Keywords: *football player training, endurance, running technique or proper breathing.*

Kirish. Murabbiy tomonidan bajarilishi qiyin bo'lgan mashqlarning ko'pchiligini yengil bajarish imkonini beradigan xilma-xil vosita va usullarni qo'llanilishi dars

jarayonini bir maromda, zerikali o'tishining oldini olishga olib keladi. Shuning uchun, jismoniy tarbiya darsini tashkil qilishning samarali usullaridan biri – bu o'yin usuli hisoblanadi. Bu usul ko'p qirrali bo'lib, futbolchilarning harakat faolligini oshirishda keng qo'llaniladi. Shunday bo'lsa-da futbol to'garaklarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar talab darajasida shakllantirilmaganligi zaxira sportchilarni izlab topish va ularni samarali tayyorlash imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Futbol to'garaklarida zaxira sportchilarni maqsadli tayyorlash iqtidorlarning izlab topish va ko'p yillik tayyorgarlik sikllariga yo'naltirish bugungi kundag dolzarb vazifalardan sanaladi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Futbol bilan millionlab dunyoda kishilar shugullanadilar. Futbol mashg'ulotlari kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni va boshqa juda ko'p harakat malakalarni oshiradi, irodaviy fazilatlarini tarbiyalaydi. Shuningdek ularning sog'lomlashtirish ahamiyati katta bo'lib, jismoniy kamolatga erishiga yordam beradi. Biz tadqiqotga jalb etilgan futbolchilarni chidamlilik sifatini turli usullar orqali rivojlantirishga e'tibor qaratdik.

Umumiy chidamlilikni rivojlantirish usullari;

Sekin uzluksiz yugurish (tiklanish);

Tezlik: yengil ritm.

Hajm: 30 daqiqagacha.

Dam olish: yo'q.

Uzoq sekin yugurish (umumiy chidamlilik);

Tezlik: marafon sur'ati yoki undan sekin.

Hajm: 60–150 daqiqa.

Dam olish: yo'q.

O'rta masofaga uzluksiz yugurish (umumiy chidamlilik);

Tezlik: yarim marafon – marafon ritmi.

Hajm: 30–60 daqiqa.

Dam olish: yo'q.

Tez uzluksiz yugurish (umumiy chidamlilik);

Tezlik: yarim marafon sur'ati yoki tezroq.

Hajm: 10–45 daqiqa.

Dam olish: yo'q.

Ekstensiv takroriy mashq (aerob chidamlilik);

Tezlik: 3000–10 000 m ritmida.

Hajm: masofaga qarab o'zgaradi.

Dam olish: mashq turiga qarab belgilanadi.

Fartlek (aerob va laktat chidamlilik);

Tezlik: tezlik bilan "o'yin".

Hajm: 10–45 daqiqa.

Dam olish: yo'q.

Mashq namunalari:

a) 2 x 10 x 200 m (3000 m ritmida), dam olish – yugurish vaqtiga teng, seriyalar orasida 5 daqiqa; b) 15 x 400 m (5000 m ritmida), dam olish – yugurish vaqtiga teng; c) 1 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqa, 2 daqiqa, 1 daqiqa (10 000 m ritmida), dam olish – yugurish vaqtiga teng.

Takroriy va intervall mashqlar

Takroriy mashq – dam olish passiv, yengil yurish yoki yugurish.

“Yangi intervall mashq” – dam olish faol yugurish (“yugurishdan keyin yugurish”). Masalan, klassik mashq: 15 x 400 m (3000 m ritmida) [90 soniya dam olish]

Yangi intervall mashq:

15 x 400 m (5000 m ritmida) [100 m faol yugurish]

3 x 5 x 400 m (3000 m ritmida) [100 m faol yugurish va 3 daqiqa dam]

3 x 5 x 400 m (5000m, 3000m, 5000m, 1500m, 5000m) [100 m va 800 m faol yugurish]

Yugurish tempi. Mashg‘ulotlarda “temp” – bu sportchi bugun masofani qanday tezlikda bosib o‘tishi mumkinligi (eng yaxshi natijasi emas). Masalan, “800 m tempi” – bu sportchi bugun 800 m yugurishda o‘rtadagi ritmda yugurishi mumkin bo‘lgan tezlikdir. Shuning uchun temp mashg‘ulot kunidagi holatga qarab har kuni o‘zgaradi.

Maxsus chidamlilik. Maxsus chidamlilik intensiv takroriy mashqlar orqali rivojlanadi. Bunda ishlatiladigan tezlik sport turiga mos bo‘ladi, musobaqa davrida esa maqsadli natijaga asoslanadi. Bu mashqlar “atsidoz mashqlari” deb ham ataladi, chunki ular organizmda kislotaning yuqori darajada to‘planishiga olib keladi. Shu sababli yosh sportchilarda ehtiyotkorlik bilan qo‘llanadi.

Xulosa. Chidamlilik barcha sport turlarida kerak. Masalan, sprinterga ham maksimal tezligini oxirigacha saqlash uchun chidamlilik zarur, uloqtiruvchi va sakrovchilarga esa barcha urinishlarda barqaror natija ko‘rsatish uchun. Bunday hollarda asosiy urg‘u funksioanl tizimiga qaratiladi. Murabbiylar chidamlilik mashqlarini sportchining yoshi, rivojlanish darajasi va tayyorgarlik bosqichiga mos holda rejalashtirishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Холодов Ж.К., В.С.Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта. 2003,103 с.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. 1991, с. 234.
3. Running with Lydiard. Meyer & Meyer Verlag (Meyer & Meyer Sport). 2000.- 207 p.
4. Джек Дэниелс. От 800м до марафона. 2-ое изд., 2005.
5. Пит Фитзингер, Скотт Дуглас. Бег по шоссе для серьезных бегунов. 2007.
6. Periodization: theory and methodology of training. Tudor O.Vompa, G.Gregory Haff. 5th yed.